

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ СУРДОПЕДАГОГИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ НИЗАМИ

Д.Д. Шарипова¹, К.А. Чолокова²

¹Доктор пед. наук, профессор;

²Студентка I курса факультета специальной педагогики и инклюзивного образования
Национальный Педагогический Университет им. Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17713907>

***Аннотация.** В статье рассматриваются основные направления социальной активности студентов направления «Сурдопедагогика» Национального педагогического университета имени Низами. Проанализированы формы учебно-профессиональной, волонтерской, научной и медийно-просветительской деятельности, а также участие студентов в работе специализированных образовательных учреждений для детей с нарушениями слуха. Обозначены ключевые проблемы и возможные пути совершенствования студенческой активности в условиях развития инклюзивного образования в Узбекистане.*

***Ключевые слова:** сурдопедагогика, социальная активность, студенты, инклюзивное образование, жестовый язык, профессиональная подготовка.*

Развитие системы инклюзивного образования в Республике Узбекистан определяет необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов, способных работать с учащимися, имеющими различные нарушения развития. В нормативных документах - Законе Республики Узбекистан «Об образовании» [1], Постановлении Президента № ПП-4860 «О мерах по дальнейшему развитию инклюзивного образования» [2], а также «Стратегии развития Нового Узбекистана» [3] - подчёркивается важность социальной вовлечённости педагогических кадров в развитие системы инклюзивного образования, в условиях которого очень важное значение приобретает повышение социальной активности обучающихся.

Согласно литературным данным, социальная активность - деятельное мотивированное участие индивидуумов в преобразовании объективных социальных условий, в таком их изменении, которое способствует более полезному достижению интересов и удовлетворению потребностей [4].

В контексте сказанного, в настоящее время социальная активность студентов направления «Сурдопедагогика» становится одним из ключевых факторов профессиональной подготовки, так как она включает участие в образовательных, научных и общественных инициативах, направленных на поддержку детей с нарушениями слуха и развитие инклюзивной практики.

Цель данной статьи - систематизировать направления социальной активности студентов и оценить их влияние на формирование профессиональных компетенций будущих сурдопедагогов.

Проблема социальной активности рассматривается в трудах отечественных и зарубежных исследователей как важный компонент формирования профессиональной

личности педагога. В специальной педагогике социальная активность приобретает особое значение, поскольку работа сурдопедагога требует расширенного взаимодействия с ребёнком, его семьёй, профессиональными сообществами и общественными организациями [5].

Для будущих сурдопедагогов социальная активность выступает механизмом интеграции теоретических знаний с практическими навыками, а также средством формирования социально-профессиональной идентичности [6].

Одним из ключевых направлений является участие студентов в работе специализированных школ для детей с нарушением слуха, в связи с этим осуществляется систематическое сотрудничество со специализированной школой №100 г. Ташкента, в которой студенты проводят занятия по развитию слухового восприятия, артикуляционной моторики, участвуют в групповой и индивидуальной работе с учащимися, разрабатывают визуально-кинестетические материалы.

Вместе с тем в школе-интернате №101 студенты выполняют функции ассистентов учителя, помогают организовывать коррекционно-развивающие мероприятия и участвуют в диагностических обследованиях под руководством преподавателей кафедры. Такое взаимодействие обеспечивает раннее формирование профессиональных навыков и углубляет понимание специфики обучения детей с нарушением слуха.

Наряду с этим студенты активно участвуют в проектах Республиканского общества глухих Узбекистана в качестве волонтеров чья работа включает организационную поддержку мероприятий к Международному дню жестовых языков и Международному дню людей с инвалидностью, участие в общественных дискуссиях и подготовку информационных материалов для населения [7]. Дело в том, что волонтерская деятельность способствует развитию коммуникативной гибкости, эмпатии и социальной ответственности - качеств, необходимых в профессии сурдопедагога.

Значительное место в социальной активности занимает участие студентов в научных конференциях, таких как: Республиканская конференция «Современные подходы в специальной педагогике»; Международная конференция «Inclusive Education: Global Experience and Uzbek Model» (UNICEF Uzbekistan) [8]; ежегодная конференция молодых учёных Национального Педагогического Университета им. Низами.

Тематика студенческих исследований включала развитие слухового восприятия, жестового языка, применение цифровых технологий в обучении, проблемы инклюзивного образования и была опубликована в журналах «Специальная педагогика и психология» [6], «Инклюзивное образование Узбекистана» [9] свидетельствуя о формировании исследовательской компетентности, способствующей повышению качества профессиональной подготовки и улучшения восприятию мировых тенденций сурдопедагогике.

Важное значение приобретает активизация медийно-просветительской деятельности, в ходе которой студенты создают видеоролики и инфографику по жестовому языку, адаптации учебных материалов, особенностям воспитания детей с нарушениями слуха, которые распространяются на которые распространяются на официальной странице факультета и телеграмм каналов, а отдельные публикации цитируются медиа, освещающими вопросы инклюзии. Подобная активность способствует повышению информированности общества и формированию позитивного отношения к детям с тугоухостью.

Несмотря на положительные результаты, развитие студенческой социальной активности сталкивается с рядом трудностей: неравномерность доступа к практическим базам; ограниченность специализированных учреждений в регионах; нехватка узких специалистов. Успешное решение этих вопросов достигается путем расширения сети договоров, проведения выездных практик, применения дистанционных форм взаимодействия, рекомендованных UNICEF [8]. Следующей проблемой повышения социальной активности является недостаток технического оснащения в ряде школ. Которое может быть достигнуто путем привлечения грантовых средств, сотрудничества с фондами и организациями, заинтересованными решением этой проблемы.

Таким образом, социальная активность студентов сурдопедагогики Национального педагогического университета имени Низами представляет собой значимый компонент профессиональной подготовки, которая объединяет практическую, научную, волонтерскую и медийную деятельность, обеспечивая формирование компетенций, необходимых для работы в сфере инклюзивного образования.

Системное развитие практических баз, международного сотрудничества, программ подготовки по жестовому языку и научно-исследовательской активности позволит повысить качество профессиональной подготовки будущих сурдопедагогов и укрепить потенциал инклюзивного образования Республики Узбекистан.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». Ташкент, 2020.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4860 «О мерах по дальнейшему развитию инклюзивного образования». Ташкент, 2020.
3. Мирзиёев Ш.М. Стратегия развития Нового Узбекистана. Ташкент: O‘zbekiston, 2021.
4. Педагогический словарь-справочник. Авторы составители Сейтхалилов Э.А., Рахимов Б. Х., Маджидов И. У. издательский дом «Соғдиана» ООО «Optimal light» 2011. - 700стр.
5. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. М.: Педагогика, 1995.
6. Специальная педагогика и психология. Ташкент, 2023-2024. <https://ppmedu.jdpu.uz>
7. Республиканское общество глухих Узбекистана. URL: <https://uzdeaf.uz>
8. UNICEF Uzbekistan. Inclusive Education Report 2021-2023. URL: <https://www.unicef.uz>
9. Инклюзивное образование Узбекистана. Ташкент: Фан ва Технология, 2023.